

Cenchrus longisetus M.C.Johnst. (Poaceae, Panicoideae, Paniceae), en Galicia (NO España)

Juan Baladrón González¹, Juan José Pino Pérez², Rubén Pino Pérez³ & Francisco Javier Silva-Pando⁴

¹ Buchabad, 77. 36828. Ponte Caldelas. Pontevedra, España.

² A Fraga, 7, Corzanes. 36457. Salvatierra de Miño, Pontevedra, España.

³ Sierra Poniente, 4. 36949. Cangas, Pontevedra, España.

⁴ Rúa Eduardo Pondal, 5, 6A. 36003. Pontevedra, España.

Cita: Baladrón González, J.; Pino Pérez, J. J.; Pino Pérez, R. & Silva-Pando, F. J. 2026. *Cenchrus longisetus* M.C.Johnst. (Poaceae, Panicoideae, Paniceae), en Galicia (NO España). *Boletín Biga*, 26: 92-94. Disponible también en <https://doi.org/10.5281/zenodo.20630254>.

• *Cenchrus longisetus* M.C.Johnst.

=*Pennisetum villosum* Fresen.

España: La Coruña, Santiago de Compostela, San Lázaro, 29TNH3948, 286 m, 19/06/2021, naturalizada en la losas del pavimento, JBAL 13325, *Juan Baladrón*.

España: Pontevedra, Vigo, al inicio sur de la Vía Verde, 29TNG2425876230, 44 m, 27/04/2026, naturalizada, FBIGA 71711, LOU 71711, (Figs. [1-4, 6-7]). *J. J. Pino & R. Pino*. Los pliegos están depositados en el herbario LOU, del CIF de Lourizán y en el particular JBAL.

Es una especie que se distribuye nativamente por el este africano, Eritrea, Etiopía, Somalia además de por la península arábiga y Yemen (WFO, 2026 [14]).

En España se ha citado, entre otros lugares, de Cataluña, Comunidad Valenciana (puede verse dónde se ha encontrado en parte de la costa mediterránea en, ORCA [10]), Huelva (Sánchez Gullón *et al.*, 2010: 467 [11]), etc.; también de Portugal (Menezes *et al.*, 2011: 60 [9]).

Para la determinación y descripción de nuestro taxon estudiamos varias claves (Hitchcock, 1931: 332 [6]; Clayton, 1980: 264 [2]; Wipff, 2003: 515 [15]); Veldkamp, 2014: 65 [12]; Gutiérrez, 2015: 117 [5]), si bien las descripciones de los autores citados son concluyentes *de visu*.

Especie perenne cespitosa ornamental cultivada en muchas partes del mundo (Wessapak *et al.*, 2023: 2 [13]), siempre que sean tropicales, subtropicales, subáridas, templadas o mediterráneas; epecófito, suele escapar de cultivo fácilmente y volverse invasora (Lázaro-Lobo *et al.*, 2024: 115 [8]), creciendo en lugares viarios, baldíos, senderos, vías de tren, o áreas perturbadas por el paso de mucha gente (Ibrahim *et al.*, 2016: 57 [7]; Galasso *et al.*, 2017: 35 [4]; Carbone *et al.*, 2022: 278 [1]).

Esta capacidad colonizadora en ambientes de carácter mediterráneo se debe sobre todo a su fertilidad, la posesión de espiguillas plumosas que pueden adherirse al pelo de los animales o a la ropa y a una demostrada aptitud para la competencia con el elenco botánico local. No obstante, aunque se naturaliza con facilidad, parece que también puede desaparecer de allí, donde antes medraba (Faccenda, 2023: 91 [3]).

En Santiago se ha naturalizado entre las losetas de la acera y otros pavimentos a partir de las plantas de los jardines adyacentes. En Vigo, en el paseo donde la hemos localizado crece intrincada con otras hierbas rurales o viarias con las que compite con éxito (fig. 1), como *Rumex* sp., *Dactylis glomerata*, *Hordeum murinum*, *Vulpia myuros*, *Poa annua*, *Mentha suaveolens*, etc., pero también se ha extendido en unos cuatro años por las zonas aledañas alejándose unos sesenta metros, medrando sobre todo en el balasto de las vías de tren abandonadas (figs. [6, 7]). Los operarios de jardines del ayuntamiento suelen cortar con desbrozadora e hilo estas zonas pero todo indica que favorecen su expansión.

Además de los pliegos de herbario de Santiago y Vigo, la hemos observado en algunos parques de Marín y Orense (puntos azules en el mapa, fig. 5), pero probablemente se esté plantando en otros municipios y jardines particulares.

Bibliografía

- [1] Carbone, L. M.; Chiapero, A. L.; Gutiérrez, H. F. & Chiapella, J. O. 2022. *Cenchrus* (Poaceae) ornamentales en Argentina: ¿De cultivados a invasores? *Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica* 57(2): 271-291. DOI: <https://doi.org/10.31055/1851.2372.v57.n2.37107>.
- [2] Clayton, W. D. 1980. *Pennisetum* and *Cenchrus*. In: Tutin, T. G. *et al.* (eds.), *Flora Europaea, Vol. 5: Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones)*. Cambridge University

Press, Cambridge. pp. 264.

- [3] Faccenda, Kevin. 2023. Updates to the Hawaiian grass flora and selected keys to species: Part 2. Records of the Hawaii Biological Survey for 2023. Edited by Neal L. Evenhuis. *Bishop Museum Occasional Papers*, 155: 83–156.
- [4] Galasso, Gabriele; Domina, Giannantonio; Bonari, Gianmaria; Buono, Sergio; Chianese, Giuseppina; Cortesi, Gloria; Frangini, Giuliano; Iamónico, Duilio; Olivieri, Nicola; Peruzzi, Lorenzo; Pierini, Brunello; Roma-Marzio, Francesco; Scoppola, Anna; Soldano, Adriano; Stinca, Adriano; Tomaselli, Valeria; Veronico, Giuseppe & Nepi, Chiara. 2017. Notulae to the Italian alien vascular flora: 4. *Italian Botanist*, 4: 33-41. Disponible en <https://doi.org/10.3897/italianbotanist.4.21666>.
- [5] Gutiérrez, Hugo F. 2015. Las especies americanas del género *Cenchrus* s. l. (Poaceae, Panicoideae, Paniceae). *Darwiniana, nueva serie* vol. 3(1): 114-200. Disponible en, <https://www.redalyc.org/>.
- [6] Hitchcock, Albert Spear. 1931. Poales, Poaceae (pars), part 4. North American Flora, 17(4): 289-354. Disponible en <https://www.biodiversitylibrary.org/part/298072>.
- [7] Ibrahim, Kamal M.; Hosni, Hasnaa A. & Peterson, Paul M. 2016. Grasses of Egypt. Smithsonian Contributions to Botany. 103. 1-201. Disponible en <https://www.biodiversitylibrary.org/page/53551098>.
- [8] Lázaro-Lobo, Adrián; Campos, Juan A.; Díaz, Tomás Emilio; Fernández Pascual, Eduardo; González-García, Víctor; Marchante, Hélicia; Romero, María Inmaculada & Jimenez-Alfaro, Borja. 2024. An ecoregion-based approach to evaluate invasive plant species pools. *NeoBiota: Advancing Research on Alien Species and Biological Invasions*, 96: 105-128. Disponible en <https://doi.org/10.3897/neobiota.96.116105>.
- [9] Menezes de Sequeira, M.; Espírito-Santo, D.; Aguiar, C.; Capelo, J. & Honrado, J. 2011. Checklist da Flora de Portugal (Continental, Açores e Madeira). *Associação Lusitana de Fitossociologia*. Lisboa, 74 pp. ISBN: 978-989-20-2690-9. Disponible en <https://bibdigital.rjb.csic.es>.
- [10] Organització per a la Cartografia de les plantes vasculares als Països Catalans, ORCA: <http://biodiver.bio.ub.es/orcanew/index.jsp>. Acceso en línea al mapa de distribución el 10 de junio de 2026.
- [11] Sánchez Gullón, E.; Fernández Illescas, F.; De Las Heras, M. A.; Jiménez Nieva, F. J.; Rodríguez Rubio, P. & Muñoz Rodríguez, A. F. 2010. Novedades florísticas para el litoral de Huelva y provincia. III. *Lagascalia*, 30: 461-472. Disponible en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7418162>.
- [12] Veldkamp, J. F. 2014. A revision of *Cenchrus* incl. *Pennisetum* (Gramineae) in Malesia with some general nomenclatural notes. *Blumea: Biodiversity, Evolution and Biogeography of Plants*, 59(1): 59–75. Disponible en <https://repository.naturalis.nl/>.
- [13] Wessapak, P.; Ngernsaengsaruy, C. & Duangjai, S. 2023. A taxonomic revision of *Cenchrus* L. (Poaceae) in Thailand, with lectotypification of *Pennisetum macrostachyum* Benth. *PhytoKeys*, 234: 1-33. Disponible en <https://doi.org/10.3897/phytokeys.234.106486>.
- [14] WFO (2026). *Cenchrus longisetus* M.C.Johnst. Published on the Internet; <http://www.worldfloraonline.org/taxon/wfo-0000858643>. Accessed on: 06 Jun 2026.
- [15] Wipff, J. K. 2003. *Pennisetum* Rich. In *Flora of North America, Volume 25*. Disponible en línea en <https://floranorthamerica.org/Pennisetum>.